

**ЖЕНЩИНА КОТОРАЯ ПИСАЛА ВЕЧНОСТЬ:
ВИРДЖИНИЯ ВУЛЬФ**

Сабиров Немат Казакбаевич

Старший преподаватель

кафедры русской филологии

Ферганского государственного университета

Закирова Иродахон Акбаралиевна

Студенка 2-курса

направления: Филология и обучение языкам (русский язык)

Ферганского государственного университета

Аннотация. Статья повествует о Вирджинии Вульф — писательница, опередившая своё время, чьи произведения стали отблеском человеческого сознания, памяти и изменчивости бытия. Её тексты — это не просто рассказы о повседневности, а глубоко символические размышления о времени, свете, воде и зеркалах, через которые она передавала скрытые смыслы. Как символизм пронизывает её романы, помогая раскрыть внутренний мир героев и уловить неуловимое — течение жизни, сны о будущем и отголоски прошлого.

Ключевые слова: символизм, модернизм, поток сознания, время, свет и тьма, вода как символ, зеркала, психологизм, феминизм, образ маяка, идентичность, память и восприятие, роман «На маяк», роман «Миссис Дэллоуэй», роман «Орландо», роман «Волны».

THE WOMAN WHO WROTE ETERNITY: VIRGINIA WOLFE

Sabirov Nemat Kazakbaevich

Senior Lecturer

Department of Russian Philology

Fergana State University

Zakirova Irodakhon Akbaraliyeva

2nd year student

Directions: Philology and language teaching (Russian language)

Fergana State University

Annotation. The article tells about Virginia Woolf - a writer ahead of her time, whose works became a reflection of human consciousness, memory and the volatility of existence. Her texts are not just stories about everyday life, but deeply symbolic reflections on time, light, water and mirrors, through which she conveyed hidden meanings. As symbolism permeates her novels, helping to reveal the inner world of her characters and catch the elusive - the flow of life, dreams of the future and echoes of the past.

Keywords: symbolism, modernism, stream of consciousness, time, light and darkness, water as a symbol, mirrors, psychologism, feminism, lighthouse image, identity, memory and perception, novel 'To the Lighthouse', novel 'Mrs Dalloway', novel 'Orlando', novel 'Waves'.

Символистические нотки в произведениях Вирджинии Вульф.

Вирджиния Вульф — одна из наиболее влиятельных фигур в литературе модернизма. Она известна своими экспериментами с внутренним монологом, психологизмом и новым восприятием времени. Тем не менее, её творчество невозможно представить без учёта символизма, который, хотя и не является основной эстетической категорией её работ, играет важную роль в её произведениях. Символизм у Вульф раскрывается через образы времени, света и тени, воды и зеркал, создавая многозначные метафоры и усиливая основные темы её творчества.

Время как символ: неизбежность и изменчивость

Один из наиболее ярких символов, присутствующих в произведениях Вирджинии Вульф, — это время, которое часто воспринимается как нечто текучее и непостижимое. В её романах время становится важным метафизическим элементом, отражая не только бег жизни, но и внутренние переживания героев. В «Миссис Дэллоуэй» время представлено через часы Биг-Бена, которые постоянно отсчитывают секунды, символизируя неизбежность времени и его тиранию. Это символическое течение времени контрастирует с внутренними переживаниями персонажей, чьи воспоминания и мысли не следуют линейному хронологическому порядку. Время у Вульф часто превращается в поток сознания, который изогнут, непрямолинеен, а моменты жизни — всего лишь вспышки осознания.

В «На маяк» время также становится центральной темой. Маяк, который является символом неизменности и недостижимости, противопоставляется стремлению человеческой жизни к конечной цели. В этом произведении Вульф особенно тонко показывает, как течение времени влияет на восприятие мира каждым персонажем: мы видим, как меняются их отношения и восприятие окружающего, в то время как сам маяк остается неподвижным, как напоминание о вечности.

Свет и тьма: символы истины и неопределённости

Свет и тьма являются важными символами в творчестве Вирджинии Вульф, и, как правило, их контексты тесно связаны с вопросами истины, прозорливости и психологического восприятия.

В «На маяк» свет маяка представляет собой символ стремления к пониманию, ясности и откровению. В процессе путешествия персонажей через своё личное восприятие, они сталкиваются с границами своего сознания, и свет маяка служит как символ высшей истины, недостижимой в полной мере. Маяк — это не просто физический объект, но и воплощение

идеала, к которому они стремятся, но который не может быть полностью познан.

Тьма, с другой стороны, в романах Вульф ассоциируется с неопределённостью и хаосом. Например, в «Орландо» герой сталкивается с туманом, который служит метафорой для её собственной неопределённости и поисков идентичности. Этот переход из света в тьму, из ясности в сомнение, отражает внутренние изменения, которые происходят с персонажами, не только в физическом плане, но и на более глубоком уровне.

Вода как символ бессознательного и памяти

Вода — ещё один важный символ в произведениях Вульф. Она ассоциируется с темой памяти, бессознательного и бесконечности. В «Волнах» (1931) вода служит своего рода метафорой для изменения и течения жизни. Волны, олицетворяющие цикличность и вечное движение, символизируют человеческую судьбу, которую невозможно остановить или вернуть.

Вода в «Миссис Дэллоуэй» также имеет важное значение. Во время прогулки по Лондону Кларисса Дэллоуэй сталкивается с несколькими моментами, в которых вода служит символом перехода и соединения разных пластов реальности и сознания. Вода, как и память, постоянно меняется, но всегда возвращается, напоминая о тех моментах, которые были утрачены или забыты.

Зеркала: символ саморефлексии и идентичности

Одним из самых мощных символов у Вульф является зеркало, которое традиционно олицетворяет поиск истины, самопознания и порой даже искажения реальности. Зеркала становятся важным элементом в её произведениях, так как они не просто отражают внешний мир, но и оказываются метафорой для внутренней рефлексии персонажей.

В «Орландо» зеркало становится инструментом самопознания, когда

персонаж сталкивается с собственным образом в процессе изменений.

Вирджиния Вульф использует зеркало как метафору для распознавания самой сути личности, которая может быть искажена или трансформирована в зависимости от внешних обстоятельств.

Список литературы:

1. Вульф, В. Миссис Дэллоуэй (перевод с англ.). — М.: Азбука.
2. Вульф, В. На маяк (перевод с англ.). — М.: Азбука.
3. Вульф, В. Орландо (перевод с англ.). — М.: Азбука.
4. Вульф, В. Волны (перевод с англ.). — М.: Азбука.
5. Тойнби, А. Вирджиния Вульф: Жизнь и творчество — М.: Прогресс.
6. Мэттинсон, К. Вирджиния Вульф: Биография — М.: Иностранка.
7. Шаклефорд, Г. Символизм в литературе модернизма — М.: Наука.